

МИРЗО УЛУГБЕК – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Сыздыкова Ж.С.

д.и.н, профессор,

ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11153710>

Среди плеяды великих мыслителей средневекового Востока особое место занимает личность ученого и просветителя Мирзо Улугбека, его вклад в науку оказал значительное влияние не только на развитие научной мысли региона Центральной Азии, но, и всего мира. Мирзо Улугбек умело сочетая высшую власть и занятия наукой, оставил потомкам богатейшее уникальное творческое наследие, которое затрагивает различные области научной отрасли включая математику, астрономию, архитектуру, историю, музыку, литературу, религию и др. Многие исследователи посвятили свои труды изучению жизни и деятельности Мирзо Улугбека и его наследия, скрупулезно собирая исторические анналы, анализируя и сопоставляя различные события и факты, порой противоречивые, среди них такие имена: В.В. Бартольд, В.А. Вяткин, Б.А. Ахмедов, М.Е. Массон Г.А. Пугаченкова, Т.Н. Кары-Ниязов, Э.В. Ртвеладзе, К. Бесембиев, Е.А. Мамедов, Г. Собиров и др.

Мухаммед Тарагай родился в г. Султании 22 марта 1394 года во время военного (пятилетнего) похода Темура в Азербайджан. Имя-Тарагай он получил в честь дедушки- отца самого Темура. Согласно преданиям Улугбек в детские годы посетил развалины обсерватории Ат-Туси, Насир ад Дина (1201-1274) в Мараге (северо-восток современного Ирана), что во многом в дальнейшем определило серьезное увлечение Улугбека астрономией, начиная еще с юных лет. В становлении будущего великого ученого особую роль сыграла фигура самого Амира Темура, Улугбек был рядом с правителем при посольских приемах и далеких походах за исключением, когда Темура отправился в Индию, внук был оставлен с другими царевичами и с бабушкой Сарай-Мульк при переправе через реку Амударью, где потом там же встретил эмира по возвращению из Индии.

Темура уделял пристальное внимание воспитанию подрастающих внуков и Улугбек находился при дворе своего деда с юных лет. К тому же к внукам были приставлены воспитатели, которые имели образование на должном уровне, а также соответствующий опыт, в их задачу входило обучать своих подопечных грамоте, основам самых различных наук, включая духовные и светские.

Когда Улугбеку было три года, его воспитателем стал шейх, поэт и ученый Ариф Азари- автор нескольких философско-этических произведений.

Он находился рядом с Улугбеком в течении 4-х лет Даулетшах отмечает то, что Улугбек «спустя 46 лет, встретив его в Исфаранне, без труда узнал его, хотя шейх был облачен в одежду странствующего дервиша» [1, с. 37]. В своей работе академик В.В. Бартольд подмечает, что учителями Улугбека были крупнейшие астрономы и математики Салахуддин Муса ибн Махмуд, более известный по имени Кази-заде Руми, и Гиясуддин Джемшид ибн Масуд Кашани, прибывшие в Самарканд в 20- годах ХУ в. [2, 108].

После 1427 года, когда Улугбек отходит от военных дел и сосредотачивается на научной деятельности и его двор становится центром творческой и научной мысли. Медресе Улугбека, построенное (1417-1420 гг.) превращается в центр культурной жизни страны. В нем преподаются не только богословские науки, а также астрономию, как пишет А.Ю Якубовский: «...Лучшим доказательством этого является изображение звездного неба на тимпанах входной арки медресе [8, с. 39]. Рядом с медресе Улугбек строит ханаку и мечеть. При описании мечети Захириддин Бабур указывает на то, что « между киблой в мечети и киблой в медресе большое расхождение. Вероятно, направление киблы в мечети определяли по звездам» [3, с.61]. Эти данные являются ярким свидетельством того, что в Самарканде изучали астрономические данные еще до построения здания ханаки и мечети. Обсерватория, построенная Улугбеком, становится подлинным центром развития науки во всем Мавераннахре и многие сооружения возводятся под непосредственным руководством лично самого Улугбека. Особо стоит выделить составление «Звездной таблицы», что, безусловно, является выдающимся творением того времени – в которой с поразительной точностью указано положение 1018 «неподвижных» звезд [6, с. 107-114].

По словам академика Василия Бартольда научные выводы, к которым пришел Улугбек характеризуются «точностью наблюдения». Важно заметить продолжает академик, что научные изыскания были бы невозможны без опоры не только на свой собственный опыт и знания, а также он внимательное изучение того, что было написано его предшественниками. Пристальное внимание Улугбек уделяет трудам крупнейших ученых Запада и Востока таких величин как Аристотель, Платон, Гиппарх, Птолемеи, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сина, Хорезми и др. Итак, Мирзо Улугбек имел широкий круг интересов, проявлял склонность к чтению трудов античных авторов, этому способствовала и богатая библиотека его отца-Шахруха.

Среди талантов Улугбека были и занятия поэзией, музыкой, он не только покровительствовал поэтам и писателям, но и дал толчок для развития всей узбекской литературы и культуры. Среди правителей кто писал стихи были и

другие представителей династии Темуридов и среди них: Байсункар, Ибрахим-султан, Абу Бекр, Мирза Искандер и др. Улугбек был не только меценатом и ценителем поэзии, но и сам активно участвовал в литературных баталиях, он активно дискутировал с учеными и поэтами, демонстрируя при этом глубокие познания в области не только литературы, а еще и иностранных языков, например, арабского языка.

Как отмечает исследователь Э.Р. Рустемов: «Улугбек сделал многое для изучения памятников тюркской литературы, при нем были переписаны ряд памятников, среди них знаменитая поэма Ахмеда Югнаки (XI-XII вв.) «Хибат ал-хакаик»-«Подарок истин»»[7, с.35-37]. Поддерживал и деятельность переводчиков, арабский трактат Шатиби об искусстве чтения Корана был переведен на староузбекский язык. Согласно данным академика М.Е. Массона Улугбек многое сделал для благоустройства городов: Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Гиждувана и других. Помимо медресе, мечети, ханаки по его распоряжению в Самарканде был построен ряд объектов для общественных нужд: бани, базары, караван-сарай, мосты и др[5, с. 92].

Улугбек известен как музыковед и автор музыкальных произведений, в частности, известны те, которые исполнялись на барабанах (маленьких и больших) их, как минимум, пять произведений: булуджи, щадийана, ахлаки, усули, раван, улуси.[1, с. 41]. Исследователи научного наследия Мирзо Улугбека отмечают: «призванием и страстью Улугбека были наука и искусство. Он был музыкантом, поэтом, философом, хафизом и охотником, а также обладал талантом к астрономии и математике» [4]. «То, что он достиг всего этого за два столетия до изобретения первого телескопа, красноречиво говорит о его таланте и мастерстве» [10].

Улугбек уделял пристальное внимание улучшению образования подрастающего поколения с этой целью постоянно совершенствовал образовательный процесс, контролируя все важнейшие моменты, связанные с учебой в медресе. В частности, отслеживал весь процесс преподавания, также, как и учебный, обращал внимание на курсы лекции, наличие книг, каковы размеры стипендии были у студентов и зарплаты у преподавателей. Один из любимых учеников Улугбека Али Кушчи основал астрономическую научную школу Турции. Многие открытия Улугбека через Турцию дошли до Европы и далее получили распространение по всему миру. Среди его учеников были и те, кто уехал в Индию, к Бубуридам.

Государственный строй и административное деление Мавераннахра при Улугбеке остались без изменения. Как отмечает Б.А. Ахмедов: «в источниках встречаем названия государственных чинов, существовавших при Темуре:

ички (ишик ага-баши), аталык, сахиб-диван, садр, таваджи и др. Встречаем также и термин «тюмень», что свидетельствуют о разделении страны на отдельные округа(тюмени), как было при монголах и Темуре. Также неизменной осталась структура армии, которая делилась на тумены, тысячи, сотни» [1, с. 36].

По убеждению академика В.В. Бартольда «Это был ученый на троне, какого не знал до него мусульманский мир» [2, с. 106]. После того как книга Мирзо Улугбека была переведена латинский язык, она стала одним из значительных пособий по астрономии во всех европейских обсерваториях наряду с трактатом в 13-и книгах «Альмагест» древнегреческого ученого Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами, которые еще известны как Альфонсовы таблицы.

Таким образом, можно заключить, что если бы Мирзо Улугбек написал лишь только один свой главный научный труд «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы», который он завершил в 1444 году, посвятив около тридцати лет своей жизни, изучая кропотливо и наблюдая изо дня в день звезды –этого было бы достаточно, чтобы стать в один ряд с величайшими учеными и просветителями мира. Педагогическая и просветительская деятельность и гуманистические взгляды Мирзо Улугбека являются ориентирами для тех, кто занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения и сегодня.

Литература:

1. Ахмедов Б.А. Из истории эпохи Улугбека. (Сборник статей). Отв. ред. д-р филол.наук А.А. Арендс) – Т., Наука, 1965. – 378 с. (Акад.наук УЗ ССР. Ин-т востоковедения им. Бируни).
2. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – М.: Ленанд, 2015.
3. Бабур З. Бабур-наме, перев. М.А. Салье. – Ташкент, 1958.
4. Жизненный и научный путь великого ученого Мирзо Улугбека в фокусе внимания СМИ Пакистана <http://old.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/28279-zhiznennyj-i-nauchnyj-put-velikogo-uchenogo-mirzo-ulugbeka-v-fokuse-vnimaniya-smi-pakistana>
5. Массон М.Е. Самарканд времен Улугбека. – Т., 1941.
6. Бартольд В.В. Улугбек и его время. – М.: Ленанд, 2015. – С. 107-114.
7. Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия в первой половине XV в. – М.: Издательство Восточной лит-ры, 1963. – 365с.

8. Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии.- Л., 1940.